

PROCEDIMENTOS DE ENSAIOS DE COMISSONAMENTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE

Spec. Isac Newton Araújo Costa¹
<https://orcid.org/0009-0009-8811-3125>
Profa. M. Sc. Rebeca Catunda Pereira²

RESUMO

A energia solar fotovoltaica contribui ativamente no processo de descarbonização do planeta, sendo uma importante fonte de energia elétrica para os sistemas de Micro e Minigeração Distribuída, além de ser relevante na cadeia de produção de Hidrogênio Verde H₂V. Mesmo com o aumento de sistemas fotovoltaicos nos últimos anos, percebe-se que muitos sistemas não atingem níveis de produção de energia conforme o que é especificado em projeto. Outro aspecto relevante para esse problema se dá na ausência de boas práticas adotadas nas etapas de instalação dos sistemas fotovoltaicos. Dentro deste contexto, é necessário desenvolver uma cultura que adote as práticas de manutenção e comissionamento destes sistemas. Este trabalho tem por objetivo identificar as formas de execução dos principais ensaios de comissionamento categoria I e 2 para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, relacionando os principais instrumentos utilizados. Desta forma, é esperado que se obtenha melhoria no desempenho dos sistemas, atingindo níveis de produção em conformidade com as especificações do projeto, além de garantir os requisitos mínimos de segurança e funcionamento.

Palavras-chave: Comissionamento; Sistemas fotovoltaicos conectados à rede; Energia solar fotovoltaica; Energias Renováveis.

ABSTRACT

Photovoltaic energy allows the planet's decarbonization, being an important source of electrical energy for Micro and Mini Distributed Generation systems MMDG, in addition to being relevant in the production of H₂V Green Hydrogen production. Even with the increase in photovoltaic systems in recent years, many systems do not reach energy production levels as specified in the project. Another relevant aspect of this problem is

¹ Instrutor Educacional em disciplinas de cursos técnicos, de qualificação profissional e de aprendizagem industrial na área de energias renováveis e eletroeletrônica - SENAI-CE. Especialista em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE (2023). Pós-graduado em MBA em Gestão de Energias Renováveis FBUnI e IEL. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR (2020). Graduado em Tecnologia em Telemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE (2010). Técnico em Eletrotécnica pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI CE (2011).

² Doutoranda em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. Possui Graduação e Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFC. Atua como Professora de Pós Graduação no MBA em Gestão de Energias Renováveis ministrando disciplinas de Energia Eólica e Energia Solar no Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Dentre suas atribuições, trabalha como Professora Universitária do Centro Universitário Farias Brito (FBUNI). E já atuou como Coordenadora Acadêmica de Cursos de Graduação em Engenharia Elétrica, Controle e Automação, Mecânica e Produção. Diretora Técnica da Smart Green Solar Group: Empresa de Energia Solar Fotovoltaica.

the lack of good practices in the installation of photovoltaic systems. In this context, it is necessary to adopt maintenance and commissioning practices for these systems. This study proposes identify the main category 1 and 2 commissioning tests for photovoltaic systems connected on grid, listing the main instruments used. So, it is expected that improvements will be made to the performance of the systems, reaching production levels according to project specifications, in addition to ensuring the minimum safety and operating requirements.

Keywords: Commissioning; Grid-connected Photovoltaic systems on grid; Solar photovoltaic energy; Renewable energy.

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), nos quais a geração de energia elétrica se dá a partir de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição, correspondem a um percentual relevante dentro matriz energética no Brasil, com algo em torno de 96,3%, sendo os 3,7% restantes distribuídos em fontes como eólica, hidráulica, outras renováveis e gás natural (Ministério de Minas e Energia, 2024).

Considerando que a energia ofertada por meio da importação seja de origem essencialmente renovável, o país conta atualmente com aproximadamente 89% de energia elétrica ofertada a partir de fontes renováveis (Ministério de Minas e Energia, 2024).

Em 2023, a contribuição da energia solar fotovoltaica na oferta interna de energia elétrica no país correspondeu a 7% de toda a matriz energética (Ministério de Minas e Energia, 2024).

Mesmo diante deste cenário, uma transição energética a nível mundial se faz necessário, já que aproximadamente 37,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) foram emitidos a partir de combustíveis fósseis (Ritchie; Roser, 2024).

Além do aquecimento global, mudanças climáticas como calor intenso, secas, chuvas e inundações atípicas, são consequências da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa (Perkins; Mersmann, 2021). Por conta disso, países buscam reduzir tais emissões através de iniciativas como eficiência energética, uso de energias renováveis, eletrificação e hidrogênio verde (IRENA, 2022).

O estado do Ceará conta com condições climáticas favoráveis à produção de Hidrogênio Verde (H₂V) através de usinas eólicas e solares, que são complementares ao longo do dia. Também conta com uma localização geográfica estratégica, que permite reduzir custos de logística em transações que envolvam outros continentes por meio do Complexo do Pecém. A região também conta com uma área industrial dotada de grandes empreendimentos, além de espaço para chegada de novos indústrias e uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que incentiva empresas do mercado externo por meio da liberdade cambial, dispensa de licenças e segurança jurídica. Tudo isso favorece a colocação do estado do Ceará em uma

posição privilegiada no fornecimento do H₂V, contribuindo para a descarbonização do planeta.

Em razão desse contexto, este artigo apresenta como objetivo analisar os ensaios de comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, descritos na ABNT NBR 16274, identificando as formas de execução e propondo melhorias para as boas práticas de engenharia.

Quanto aos objetivos específicos, espera-se:

- Identificar os principais ensaios de comissionamentos de categoria 1 e I2 determinados pela norma;
- Relacionar os principais instrumentos e ferramentas utilizados nos ensaios de comissionamentos a fim de possibilitar a sua execução seguindo padrões de qualidade, saúde e segurança;
- Propor boas práticas de engenharia na instalação, manutenção e ensaios de comissionamento que permitam os sistemas fotovoltaicos fornecerem energia elétrica conforme as especificações de projeto.

Este artigo está dividido sete seções. Além da introdução, temos a seção de metodologia na qual foram explicados todos os procedimentos metodológicos empregados para o desenvolvimento desta pesquisa, em seguida a fundamentação teórica que fala sobre a importância dos ensaios de comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, com seções abordando as categorias dos ensaios. Os procedimentos de verificação são abordados na quarta seção deste trabalho. Em seguida, os procedimentos de ensaios de categoria 1 e 2 são abordados nas seções cinco e seis, respectivamente. Por fim, as considerações finais compreendem a sétima seção do trabalho.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa utilizou uma abordagem metodológica de caráter qualitativo, cujo objetivo é compreender e analisar, de forma aprofundada, os procedimentos relacionados aos ensaios de comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. A pesquisa qualitativa é amplamente reconhecida no contexto científico global por sua capacidade de explorar fenômenos complexos em contextos específicos, o que possibilita uma investigação minuciosa dos significados e das interações subjacentes (Souza, 2019).

Para a condução deste estudo, foram utilizados dois procedimentos metodológicos: a revisão da literatura e a pesquisa documental. A revisão da literatura foi realizada com base em obras científicas de origem nacional e internacional, proporcionando um embasamento teórico robusto acerca do tema em análise. Esse procedimento reveste-se de fundamental importância para a edificação do conhecimento acadêmico, uma vez que possibilita a identificação de lacunas existentes no saber e promove um aprofundamento nas contribuições de diversos autores acerca do tema em questão (Ocaña-Fernández; Fuster-Guillén, 2021).

Simultaneamente, a pesquisa documental foi direcionada à análise das normas científicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como à avaliação de documentos provenientes do Ministério de Minas e Energia. Adicionalmente, foram considerados relatórios e diretrizes emitidos por organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). A pesquisa documental exerce uma função fundamental na validação dos dados, baseando-se em documentos oficiais e normativos, o que confere uma maior confiabilidade e robustez à investigação (Lunetta; Guerra, 2023).

Assim, a integração desses dois procedimentos metodológicos possibilita uma abordagem abrangente e minuciosa do objeto de estudo, assegurando que a investigação se fundamenta em referências teóricas consolidadas e em documentos normativos reconhecidos, conferindo, assim, maior credibilidade aos resultados alcançados.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação foi organizada em 3 subtópicos, cujos objetivos são abordar aspectos relevantes nos procedimentos de comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. No primeiro falou-se sobre a importância da verificação do sistema com ações relacionadas a inspeção. No segundo, procedimentos de ensaios de categoria 1 são abordados, enquanto ensaios de categoria 2 são mencionados no terceiro subtópico.

3.1 Verificação do Sistema

Os procedimentos de inspeção devem ser realizados inicialmente, antes das ações que envolvam os ensaios de comissionamento, assim como também, antes do início da operação do sistema fotovoltaico por meio de sua energização. Durante esta etapa, recomenda-se que seja confirmado se os equipamentos instalados estão em conformidade com o que está especificado na documentação, tanto em quantidade como em características (ABNT NBR 16274, 2014).

Os procedimentos de inspeção garantem a correta instalação do sistema fotovoltaico através da verificação da conformidade com as especificações do projeto. Também é possível verificar toda a montagem dos dispositivos por meio da verificação da fixação e da conexão dos equipamentos e dispositivos. Com isso, futuros problemas ocasionados, tais como folga nas fixações das estruturas, ou até mesmo erros de dimensionamento, podem ser evitados (Intelbras, 2022).

Para Amperi (2024), quando aplicável, é importante que os ângulos de inclinação e orientação dos módulos fotovoltaicos sejam verificados nos procedimentos iniciais de inspeção, a fim de que seja observado se o sistema estará exposto a radiação solar de forma a maximizar a sua geração de energia. Também deve ser verificada a conformidade da fixação dos módulos e suas estruturas. As

conexões elétricas dos dispositivos devem ser verificadas em relação a possíveis folgas para que sejam evitados maus contatos. Quanto a acomodação, é importante verificar se dispositivos, quando for o caso, estão abrigados e protegidos contra intempéries, tais como vento forte ou chuva.

Além de verificar se as boas práticas de engenharia adotadas na etapa de instalação da usina de geração fotovoltaica, a inspeção deve verificar todo o sistema de corrente contínua, adoção das proteções contra sobretensão e choque elétrico, o sistema de corrente alternada, etiquetagem e identificação, além da instalação mecânica.

3.2 Ensaios de Categoria 1

Para Kikumoto (2019), os ensaios fotovoltaicos são necessários para identificar falhas em componentes do sistema, seja no funcionamento ou até mesmo na sua montagem.

Os ensaios de categoria 1 correspondem a determinados procedimentos que devem ser aplicados a todos os sistemas fotovoltaicos, independentemente do tipo, localização e complexidade (ABNT NBR 16274, 2014). Caso algum ensaio indique falha ou não conformidade, os ensaios deverão ser refeitos após a correção do problema.

Um alicate-amperímetro capaz de realizar leituras de tensão e corrente, esta última por meio de uma pinça, além de um medidor de resistência de isolamento e uma caixa de curto-circuito, são necessários para a realização destes ensaios.

3.3 Ensaios de Categoria 2

Este regime de ensaio é necessário em sistemas que apresentam uma considerável potência de arranjo fotovoltaico, bem como uma maior complexidade em sua estrutura. Somente após a realização dos ensaios de categoria 1 é que se deve proceder com a realização dos ensaios de categoria 2 (ABNT NBR 16274, 2014).

Para sua realização, faz-se necessário o uso de uma câmera termográfica, assim como um traçador de curva I-V, que é um equipamento específico para a leitura e análise da curva característica de um módulo ou de uma série fotovoltaica (Nascimento, 2015).

4 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO

De acordo com a ABNT NBR 16274 (2014), a inspeção do sistema c.c. deverá verificar se a instalação apresenta componentes específicos para operação em corrente contínua. Também deve ser verificado se foi utilizada isolação classe II para proteção c.c., além da utilização de cabos com isolação dupla, adequados para

conexão das séries e arranjos fotovoltaicos.

A norma também determina que, para sistemas que não possuem fusíveis ou disjuntores nas séries fotovoltaicas, deve-se verificar se os cabos das séries fotovoltaicas estão dimensionados corretamente para suportar a corrente de falta máxima combinada das séries fotovoltaicas em paralelo. Já sistemas que possuem fusíveis ou disjuntores, deve-se verificar se estes dispositivos foram instalados corretamente.

Também deve ser **verificado se as séries e os** subarranjos fotovoltaicos possuem meios de desconexão instalados, além de uma chave no lado de corrente contínua (c.c.) do inversor. Para sistemas que fazem uso de diodos de bloqueio, estes dispositivos devem possuir tensão reversa conforme o especificado na IEC 60364-7-712. Verifica-se, também, se as ligações à terra foram executadas de modo a evitar maus contatos provenientes de corrosão, além do uso de conectores do mesmo tipo e fabricante.

Outros procedimentos de inspeção devem verificar as especificações do inversor junto a IEC 60364-7-712, de modo a garantir proteção contra sobretensão e choque elétrico. Normalmente, os inversores homologados apresentam supervisão de isolamento do arranjo fotovoltaico, detecção de corrente residual de fuga à terra, além de um sistema de alarme instalado para tais situações. No caso da utilização de um dispositivo diferencial residual (DR) na alimentação da corrente alternada (c.a.) do inversor, deve-se verificar se o dispositivo foi dimensionado e instalado corretamente.

Também deve-se verificar se a área dos laços na fiação foi mantida tão pequena quanto possível para mitigar os efeitos das tensões induzidas por raios, além de verificar a instalação e a equipotencialização à terra dos condutores de aterramento da armação do arranjo fotovoltaico.

No lado c.a., deve ser verificado se foi instalado de um dispositivo que permita o seccionamento do inversor à rede elétrica. Geralmente utiliza-se um disjuntor para este fim. Verifica-se, também, as características do inversor em conformidade com a ABNT NBR 16149, que estabelece as características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

A etiquetagem dos dispositivos de proteção, seccionamento e dos terminais, deve ser verificada durante o processo de inspeção. As caixas de junção c.c., popularmente chamadas de *string box*, devem apresentar etiquetas de avisos alertando sobre as partes vivas do lado c.c. que continuam alimentadas mesmo com a desconexão do inversor com a rede elétrica. Também deve ser verificada a instalação de uma etiqueta de advertência no ponto de conexão da rede elétrica, assim como a existência do diagrama unifilar na instalação.

No que se refere a instalação mecânica, deve ser inspecionado se há espaço que permita a ventilação do arranjo fotovoltaico, assim como o uso de materiais à prova de corrosão foram utilizados na armação, além de sua correta fixação.

5 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO CATEGORIA 1

De acordo com a ABNT NBR 16274 (2014), os ensaios de categoria 1 correspondem a uma sequência mínima de procedimentos que devem ser aplicados em todos os sistemas fotovoltaicos, seja qual for a complexidade.

5.1 Continuidade dos Condutores de Aterramento

A norma recomenda a realização do ensaio de continuidade para todos os condutores de aterramento utilizados no lado c.c., assim como os da armação do arranjo fotovoltaico.

Em muitos casos, uma inspeção visual pode ser suficiente para detectar falhas na continuidade dos condutores com a estruturas metálicas. Entretanto, nem sempre é possível detectar uma folga ou má conexão, sendo necessário o uso de um medidor de resistência de contato, como um miliohmímetro, conforme mostrado na figura 1.

Figura 1 — Ensaio de continuidade dos condutores de aterramento

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2 Ensaio de Polaridade

Este ensaio tem como objetivo a verificação da polaridade de todos os cabos c.c., garantindo a identificação e conexão correta com os dispositivos do sistema fotovoltaico, tais como chaves ou inversores. Um multímetro capaz de medir tensão c.c atende as necessidades para a realização deste ensaio.

Para prevenir danos nos equipamentos da instalação, além de garantir a segurança dos profissionais envolvidos nos procedimentos de ensaio, a ABNT NBR 16274 recomenda que seja verificada a polaridade dos cabos antes da realização de outros ensaios, assim como antes do fechamento de chaves ou da inserção dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes das séries fotovoltaicas.

5.3 Ensaio da Caixa de Junção

Para sistemas de maior complexidade com várias séries fotovoltaicas, a identificação de uma única série invertida pode ser difícil. Assim, este ensaio tem como objetivo garantir que todas as séries fotovoltaicas em uma caixa de junção estejam corretamente conectadas.

Para iniciar o procedimento, é necessário a abertura dos fusíveis da série fotovoltaica, além de constatar que o inversor esteja desligado e que não haja corrente na série fotovoltaica.

Assim como no ensaio de polaridade, um multímetro que realize a leitura de tensão c.c. atende as necessidades deste ensaio. Porém, é válido mencionar que, ao verificar a polaridade de muitas séries fotovoltaicas em grandes sistemas, o profissional pode não perceber a presença do sinal indicativo de tensão negativa no visor do equipamento. Para que este tipo de problema não ocorra, deve-se colocar apenas os fusíveis dos polos negativos das séries fotovoltaicas. Por fim, deve-se realizar a leitura da tensão de circuito aberto da primeira série fotovoltaica, comparando o valor lido com o valor especificado no projeto, conforme mostrado na figura 2.

Figura 2 — Ensaio de caixa de junção: procedimento inicial à esquerda e final à direita

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tomando como exemplo uma caixa de junção que interliga quatro séries, cada uma com quatro módulos, cuja tensão de circuito aberto V_{OC} é 45 V, o valor mostrado no *display* do multímetro deverá ser aproximadamente 180 V.

O passo seguinte é a retirada da ponta de prova conectada ao polo negativo da primeira série fotovoltaica, depois conectá-la no polo positivo da série fotovoltaica seguinte, conforme mostrado na figura 3. Caso as duas séries fotovoltaicas estejam instaladas corretamente, o valor da leitura será próximo de 0 V.

Por fim, o processo deve ser realizado novamente em todas as outras *strings* até que todas elas sejam ensaiadas. Caso durante a verificação das outras séries, uma apresente inversão na sua polaridade, o multímetro indicará o dobro do valor da tensão especificada no projeto. Tomando o exemplo da imagem acima, o valor lido no

instrumento será próximo de 360 V.

5.4 Ensaios de Medição de Corrente

Uma das alternativas para a realização deste procedimento consiste no ensaio operacional, que por meio de um alicate-amperímetro, é verificada a corrente elétrica com o sistema em funcionamento. Ainda que seja um procedimento prático, realizar o ensaio desta forma não é o mais indicado, pois a influência dos inversores pode interferir nos resultados obtidos. É válido lembrar que este ensaio não tem o objetivo de analisar o desempenho do sistema, mas somente verificar a integridade dos cabos da instalação do arranjo fotovoltaico.

O procedimento mais adequado para a realização deste ensaio se dá por meio da realização de um curto-circuito na série fotovoltaica através de um dispositivo de seccionamento em carga, permitindo que um curto-circuito seja estabelecido ou interrompido em condições de segurança, pois tanto a formação quanto a interrupção de correntes de curto-circuito em séries fotovoltaicas, são potencialmente perigosas. Uma chave seccionadora ou um disjuntor c.c. podem servir para este propósito.

Figura 3 — Ensaio de medição de corrente das séries fotovoltaicas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com o uso do alicate-amperímetro, o valor lido deve ser comparado com o valor especificado no projeto, a fim de verificar a correta instalação das séries fotovoltaicas.

5.5 Ensaios de Medição de Tensão de Circuito Aberto

Possíveis falhas ocorridas na instalação do sistema fotovoltaico, como uma má conexão dos módulos, ou até mesmo a ligação em série de uma quantidade diferente do que foi especificado no projeto, podem ser detectadas com a medição da tensão de circuito aberto das séries fotovoltaicas. Quanto maior a complexidade dos sistemas, como em grandes usinas que possuem uma grande quantidade de *strings*, maior a possibilidade de erros desta natureza ocorrerem.

Como ocorre nos ensaios citados anteriormente, este procedimento deve ser realizado antes do fechamento de qualquer chave seccionadora ou da instalação dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente. Ele pode ser realizado **com** os ensaios

de polaridade ou das caixas de junção, já que se trata de procedimentos bastante parecidos, sendo que neste caso, as séries devam estar isoladas umas das outras. Um multímetro capaz de ler tensão c.c. pode ser usado no procedimento, conforme mostrado na figura abaixo.

Figura 4 – Ensaio de tensão de circuito aberto em uma série fotovoltaica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Sendo um procedimento simples, apenas com a medição da tensão entre o polo positivo e o negativo de uma *string*, é possível constatar se a quantidade de módulos foi instalada em conformidade com o especificado em projeto.

Um ou vários módulos invertidos, assim como faltas por conta de um isolamento comprometido, podem ser a causa de uma leitura de tensão inferior ao que se espera medir. Por outro lado, a leitura de um valor elevado de tensão pode ser ocasionada por erros cometidos na ligação dos módulos durante o processo de instalação. Por fim, caso ocorra a leitura de um valor próximo a 0 V seja obtida, uma falha na conexão dos módulos pode ser o motivo, já que se trata de uma ligação série.

5.6 Ensaios Funcionais

Dispositivos de seccionamento e outros aparelhos de controle podem ser ensaiados de modo a verificar o seu correto funcionamento. Em condições ideais, a resistência entre os terminais de conexão de um dispositivo de seccionamento em estado aberto deve ser tão elevada quanto possível. De modo complementar, a resistência deve ser tão mínima quanto possível entre os terminais de conexão do dispositivo de seccionamento em estado fechado.

Um miliohmímetro pode ser utilizado para a leitura da resistência de contato do dispositivo aberto, enquanto um megôhmetro é necessário para a leitura da resistência de isolamento do dispositivo de seccionamento fechado, conforme mostrado na imagem abaixo.

Figura 5 – Ensaio de resistência de isolamento à esquerda e resistência de contato à direita.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.7 Ensaio de Resistência de Isolamento

Este ensaio tem a finalidade de verificar as condições de isolamento das séries fotovoltaicas, pois em alguns casos, a isolação entre as partes condutoras e a estrutura do sistema fotovoltaico pode estar comprometida devido a uma falha no processo de instalação, ou até mesmo por conta de um defeito de fabricação que possa ter danificado a isolação do cabo.

De acordo com a ABNT NBR 16274 (2014), este ensaio pode ser realizado por meio de dois métodos distintos. O método 1 consiste na medição da resistência de isolamento entre o polo negativo do arranjo fotovoltaico e a terra, seguido pela medição entre o polo positivo e a terra. No método 2, um curto-circuito deve ser realizado entre os polos positivos e negativo, e por fim, realizada a leitura da resistência de isolamento entre essa junção de polos e a terra.

A figura abaixo mostra o procedimento de medição com um megômetro entre o negativo no arranjo fotovoltaico e a terra. Na imagem é possível observar o terminal positivo do megômetro no negativo no arranjo, enquanto o negativo do megômetro é conectado ao sistema de aterramento. De modo complementar, o polo positivo do arranjo fotovoltaico é conectado ao terminal negativo do megômetro, enquanto o aterramento é conectado ao terminal positivo do megômetro.

Figura 6 – Ensaio de resistência de isolamento: entre o negativo do arranjo o e o aterramento à esquerda e entre o positivo do arranjo e o aterramento à direita.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com os valores obtidos, é possível verificar se as resistências de isolamento do arranjo fotovoltaico estão em conformidade com o especificado na tabela 1.

Tabela 1 – Valores mínimos de resistência de isolamento.

Método de ensaio	Tensão do sistema ($V_{OCSTC} \times 1,25$)	Tensão de ensaio	Resistência de isolamento mínima
Método de ensaio 1	< 120 V	250 V	0,5 MΩ
Ensaio separado no positivo e no negativo do arranjo fotovoltaico	120 – 500 V	500 V	1 MΩ
	> 500 V	1000 V	1 MΩ
Método de ensaio 2	< 120 V	250 V	0,5 MΩ
Positivo e negativo do arranjo fotovoltaico em curto-circuito.	120 – 500 V	500 V	1 MΩ
	> 500 V	1000 V	1 MΩ

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16274 (2014).

É válido mencionar que medidas de segurança devem ser adotadas durante a execução do ensaio, pois o lado c.c da instalação pode estar energizado durante o dia. Deve-se atentar também ao fato de que o arranjo fotovoltaico deve estar isolado do inversor e dos dispositivos de proteção contra surto (DPS).

6 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO CATEGORIA 2

Os ensaios de curva IV e inspeção termográfica compreendem os de categoria 2, que são aplicáveis em sistemas fotovoltaicos com arranjos de maior complexidade. Estes ensaios devem ser realizados após a execução de todos os ensaios de categoria 1.

6.1 Medição da Curva IV

Para a realização deste ensaio, faz-se necessário um traçador de curva I-V, capaz de projetar em seu visor o gráfico contendo informações relacionadas a corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, bem como o ponto de potência máxima.

A norma determina que a irradiância mínima deve ser 300 W/m² para o ensaio da curva I-V, enquanto as condições para obtenção da curva de potência (P-V) deve ser de 700 W/m².

Conforme mostrado na figura 7, o traçador de curva I-V deve registrar as condições de irradiância e temperatura em que o ensaio foi realizado por meio de dois sensores ligados ao instrumento e instalados no mesmo plano da série fotovoltaica.

Figura 7 – Ensaio de curva I-V.

Fonte: HT Instruments (2014).

Devido ao fato de que as condições padrões de ensaio, conhecidas como STC (do inglês *Standard Test Conditions*) não são viáveis na prática, o dispositivo traçador de curva é capaz de normalizar a curva obtida a fim de compará-la com a curva ideal fornecida pelo fabricante. Com as curvas obtidas pelo traçador, possíveis desvios em relação a curva prevista identificam as falhas do sistema fotovoltaico, conforme mostrado na figura abaixo.

Figura 8 – Variações na forma da curva I-V.

Fonte: ABNT NBR 16274 (2014).

Um exemplo prático é apresentado por meio da medição da curva I-V (figura 8) de uma série fotovoltaica contendo 20 módulos de 350 Wp do fabricante Trina Solar, com especificações técnicas fornecidas na tabela abaixo.

Tabela 2 – *Datasheet* do módulo fotovoltaico.

Tensão de circuito aberto (V_{OC})	46,7 V
Corrente de curto-circuito (I_{SC})	9,71 A
Tensão de potência máxima (V_{MP})	37,9 V
Corrente de potência máxima (I_{MP})	9,23 A

Fonte: Adaptado de Trina Solar (2019).

Analisando a curva I-V obtida por meio de *software*, é possível obter dados relacionados às grandezas do arranjo fotovoltaico, conforme é possível observar na figura 9.

Figura 9 – Curva I-V da série fotovoltaica medida.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A tabela 3 foi adaptada do resultado obtido pelo *software*, contendo os dados de forma mais detalhada.

Tabela 3 – Dados da leitura do traçador de curva em STC.

	Medido	Nominal	Desvio %
Potência de pico W	6601,1	7000	-5,7
Tensão de circuito aberto (V_{OC})	900,8 V	934,0	-3,6
Corrente de curto-circuito (I_{SC})	9,59 A	9,71	-1,2
Tensão de potência máxima (V_{MP})	734,2 V	758	-3,1
Corrente de potência máxima (I_{MP})	8,99 A	9,23	-2,6
Temperatura ($^{\circ}C$)	44,5		
Irradiância (W/m^2)	734		

Fonte: Elaborada pelo autor

De acordo com os dados da curva I-V e da tabela, constata-se que não há danos no arranjo, pois a curva I-V mostrada na imagem não contém deformidades. Também é possível verificar que a temperatura média nos módulos é de 43,1 $^{\circ}C$, ao passo que a irradiância no momento do ensaio foi de 734 W/m^2 .

6.2 Inspeção Termográfica

Este ensaio auxilia no diagnóstico de falhas como que não podem ser

detectados com os ensaios anteriores, como sujeiras, sombreamento, conexões danificadas, defeitos na instalação, etc., pois tais problemas ocasionam variações de temperatura na superfície dos módulos ou em outros componentes.

Recomenda-se que este ensaio seja realizado sob condições mínimas de irradiância de 600 W/m^2 , pois a variação de temperatura pode se tornar imperceptível em condições inferiores. Este ensaio apresenta valores específicos no que diz respeito a variações de temperatura, sendo um procedimento que exige interpretação correta dos dados obtidos por parte do profissional.

Quando se percebe uma elevação de temperatura em toda a área dos módulos, é possível que eles não estejam conectados ao sistema, conforme mostrado na figura 10.

Figura 10 – Termografia de uma *string* desconectada.

Fonte: Adaptado de Nascimento (2015).

A figura 11 mostra um módulo fotovoltaico em imagem termográfica que apresenta danos em diversas células, distribuídas aleatoriamente à esquerda, enquanto à direita é visto um módulo com apenas uma célula danificada.

Figura 11 – Termografia de células danificadas: aleatoriamente à esquerda e pontualmente à direita.

Fonte: Adaptado de Nascimento (2015).

Na figura 12, é possível ver uma situação em que o módulo fotovoltaico está sombreado por conta de excrementos de aves.

Diante das imagens apresentadas, verifica-se a importância da termografia para inspeção de sistemas fotovoltaicos, sendo uma importante ferramenta para detecção de falhas como células danificadas, sombreamento, defeitos nas conexões,

strings desconectadas, etc.

A elevação de temperatura em um único módulo geralmente indica problemas em sua estrutura, fazendo-se necessário uma câmera de menor resolução. No caso de inspeções em grandes áreas, além de uma câmera de maior resolução, um drone se faz necessário para viabilizar a inspeção.

Figura 12 – Termografia de células sombreadas por excremento de aves.

Fonte: Adaptado de Nascimento (2015).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional de 2024, a micro e minigeração distribuída atingiu 30.950 GWh com uma potência instalada de 26.627 MW, com destaque para a fonte solar fotovoltaica, com 29.813 GWh e 26.366 MW de geração e potência instalada, respectivamente.

Uma consequência deste cenário de crescimento se dá no fato de que muitos sistemas de geração distribuída são entregues de forma que a sua produção média de energia não atinge o valor esperado. Devido a isto, é necessário que padrões mínimos de qualidade segurança sejam atendidos de acordo com as determinações das normas.

Outro aspecto importante é o de que os donos de sistemas fotovoltaicos geralmente não têm a prática de solicitar a realização do comissionamento e da análise de desempenho do sistema, fazendo com que o desempenho ou até mesmo a vida útil dos módulos fotovoltaicos, inversores, conectores e demais dispositivos tenha uma significativa redução.

Conclui-se que por meio da execução dos ensaios de comissionamento que foram analisados neste trabalho, o potencial de geração de energia elétrica conforme as especificações de projetos pode ser atingido de forma mais eficiente.

Quanto aos instrumentos necessários, observou-se a importância do uso de um bom alicate-amperímetro, capaz de realizar leitura de tensão e corrente, tanto contínua como alternada, como uma importante ferramenta para a execução dos ensaios de categoria 1. Para os ensaios de categoria 2, percebeu-se a necessidade de um traçador de curva I-V e de uma câmera termográfica, além de um drone, para viabilizar a realização do ensaio.

Também foi observado que o desempenho do sistema está diretamente

relacionado com a adoção de as boas práticas de engenharia, que visam mitigar defeitos estruturais provenientes de instalações mal executadas.

Para sistemas que já se encontram em operação, um problema bastante comum se dá na ausência de um histórico de acompanhamento do sistema, obtido por meio de ensaios de comissionamento, análise de desempenho, plano de operação e manutenção, monitoramento e demais ações.

Por fim, observa-se a importância dos procedimentos de ensaios para comissionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, uso de bons instrumentos de leitura, bem como a adoção de boas práticas de engenharia como ferramentas que proporcionam a melhoria no desempenho do sistema, além de garantir os requisitos mínimos de segurança e funcionamento, permitindo que todo o sistema de geração solar fotovoltaica atinja níveis de produção de acordo com o especificado em projeto, já que é comum encontrar sistemas com níveis de geração abaixo do esperado.

REFERÊNCIAS

ABNT NBR 10899. **Energia solar fotovoltaica** — Terminologia. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.

ABNT NBR 11704. **Sistemas Fotovoltaicos** — Classificação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008.

ABNT NBR 16149. **Sistemas fotovoltaicos (FV)** — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.

ABNT NBR 16150. **Sistemas fotovoltaicos (FV)** — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de conformidade. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.

ABNT NBR 16274. **Sistemas fotovoltaicos conectados à rede** — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2014.

ABNT NBR 16690. **Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos** — Requisitos de projeto. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019.

ABNT NBR 62116. **Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012.

AMPERI. AMPERI SOLUÇÕES INDUSTRIAIS. **Comissionamento de sistemas fotovoltaicos**: garanta o melhor desempenho da sua energia solar, 2024.

Disponível em: <https://amperi.com.br/canais/energia-solar/comissionamento-sistema-fotovoltaico/>. Acesso em: 18 Outubro 2024.

COMPLEXO DO PECÉM. Complexo do Pecém. **Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém**, 2024. Disponível em:

<https://www.complexodopecem.com.br/hubh2v/>. Acesso em: 29 Novembro 2024.

CORREIA, R. S.; NASCIMENTO, J. F. S. D.; NEVES, F. F. Práticas de Inspeção e Manutenção Preventiva em Sistemas **Fotovoltaicos**. **Revista Ciência & Tecnologia: FATEC-JB**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. e1514, 2023. ISSN: 2178-9436.

<https://doi.org/10.52138/citec.v15i1.279>. Disponível em:

<https://publicacoes.fatecjaboticabal.edu.br/citec/article/view/279>. Acesso em: 11 Setembro 2024.

CUNHA, A. Medições e ensaios em sistemas fotovoltaicos. **FotoVolt**, São Paulo, Fevereiro 2021. 50 - 57.

DAVID, W. S. **Comissionamento classe 1 de usinas fotovoltaicas**: procedimento e estudo de caso em Divinópolis-MG e Lagoa da Prata-MG. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2023.

INTELBRAS. Intelbras. **Por que fazer inspeção da instalação fotovoltaica?** 2022.

Disponível em: <https://blog.intelbras.com.br/inspecao-da-instalacao-fotovoltaica/>.

Acesso em: 11 Novembro 2024.

IRENA. **World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway**. International Renewable Energy Agenc. Abu Dhabi. 2022.

KIKUMOTO, B. Canal Solar. **Comissionamento de usinas solares e sistemas fotovoltaicos**, 2019. Disponível em: <https://canalsolar.com.br/comissionamento-de-usinas-e-sistemas-fotovoltaicos/>.

Acesso em: 15 Setembro 2024.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Balanco Energético Nacional**. Brasília. 2024.

MONTENEGRO, A. D. A. et al. **Guia de Boas Práticas em Sistemas Fotovoltaicos**. Florianópolis: Ideal Estudos e Soluções Solares, 2019.

NASCIMENTO, L. R. D. 1 Vídeo (66 min). Comissionamento de Sistemas FV (Parte I). **Publicado pelo canal Fotovoltaica UFSC**, Santa Catarina, 2015. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=gWOkxSfxeHw&t=612s>. Acesso em: 25

Setembro 2024.

PERKINS, L.; MERSMANN, K. NASA. **2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows**, 2021. Disponível em: <https://www.nasa.gov/news-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows/>.

Acesso em: 22 Outubro 2024.

RITCHIE, H.; ROSER, M. Our World in Data. **CO₂ emissions**, 2024. Disponível em: <https://ourworldindata.org/co2-emissions#article-citation>. Acesso em: 10 Outubro 2024.

SOUZA, W.; SOUZA, R.; MINORI, A. Boas Práticas de Manutenção Preventiva em Sistemas Fotovoltaicos. *In*: XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Maceió. **Anais [...]** 2018.

TRINA SOLAR LIMITED. **Folheto de dados do módulo fotovoltaico TALLMAX TSM-PE15H**. Changzhou: Trina Solar Limited, 2019.